

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ИДЕИ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ

Воспитание обучающихся – трудный процесс, ведь дети приходят в школу уже со своим опытом, который заложен семьей, а в каждой семье есть свои особенности, традиции. определённые взгляды на жизнь, которые необходимо учитывать педагогу.

Каждый обучающийся непрерывно в жизни сталкивается с положительными и отрицательными примерами. Моя задача, как педагога, классного руководителя, учителя русского языка и литературы сделать так, чтобы выбор был сделан в пользу первого, что необходимо будет не только для школы, но и для дальнейшей жизни, сделает наше общество лучше. А приобретение положительных качеств сделает его успешным в дальнейшем.

Процесс социализации происходит в течение всей жизни, и это необходимо понять обучающимся прежде всего. Особо важным в воспитании считаю духовно-нравственное совершенствование. Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и самоуважению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта и умений решать жизненные проблемы.

Сложность воспитательного процесса прежде всего обусловлена противоречивым характером формирования нравственного российского идеала, поэтому ориентирую обучающихся на традиционные источники нравственности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, наука, природа. Главенствующую роль уделяю воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

Воспитание обучающихся неразрывно связано с формированием ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

На мой взгляд, воспитание должно быть основано на следующих принципах:

1. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей.

2. Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться переделывать ребёнка. Природа – это корни, воспитание – это крона.

Сложный возрастной период, переживаемый детьми, требует профессионально грамотного подбора форм и методов организации жизнедеятельности классного коллектива и личности в нём.

3. Принцип успешности. И взрослому, и ребёнку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к творчеству и сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности ребёнка в дальнейшей деятельности.

4. Принцип свободы выбора. Каждому ребёнку важно проявить себя в коллективе. Нужно и можно для каждого найти занятие по душе, поручение с учетом возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить свою значимость для коллектива. Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребёнка к умению видеть его последствия и нести за это ответственность.

5. Принцип сотворчества. Творчество – универсальный механизм развития личности. Совместная творческая деятельность, в которой каждый ученик находит приложение своим способностям, способствует прохождению детей через ситуацию успеха, эмоционально закрепляя достигнутые результаты.

6. Принцип коллективно – творческое дело. Деятельность не является набором разнообразных форм, она призвана порождать удовлетворение и радость от самого процесса реализации идеи.

7. Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация жизни детей, её живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого воспитанника. Чем богаче классная (школьная) деятельность, тем сильнее она задевает сердца и души детей.

8. Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать ребёнка как неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального.

9. Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-ориентированная педагогика означают отношение к ребёнку как к неповторимой, уникальной личности.

10. Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей.

Приоритетные направления работы: интеллектуально-познавательная деятельность «Я познаю мир», спортивно-оздоровительная деятельность «Мое здоровье – мое будущее», духовно-нравственная и творческо-эстетическая деятельность «Мой мир», гражданско-патриотическая деятельность «Я – гражданин и патриот», работа с семьёй «Семья – моя главная опора».

На основе возрастных особенностей обучающихся выделяю три этапа воспитания:

I этап – 11 – 12 лет. Наряду с существующими приоритетами в обществе, есть качества которые в наше время ушли на второй план (справедливость, доброта, трудолюбие, уважение).

II этап – 12 – 13 лет. Дальнейшее совершенствование этих качеств.

III этап – 13 – 14 лет. Индивидуальная корректировка качеств.

Возрастные категории учащихся	Воспитательный процесс	Образовательный процесс	Практический процесс
Младший возраст	Понимание ребенком собственных действий, которые помогут ему быть успешным.	Планировать и жить по заданному плану (в классе), анализировать, что он делает и объяснять, почему для него это важно.	Конверт достижений «Я расту» в коллективе, «Моё хобби», «Круг увлечений».
Средний возраст	Освоение ценностных норм общения, поведения и взаимоотношений на основе необходимости достижений признанного сверстниками успеха.	Владение понятиями норм общения, взаимодействие в команде, группы, класса, школы.	Участие в Слёте научных обществ образовательных учреждений города Нижневартовска
Старший возраст	Осмысление воспитанником собственной системы взглядов, знаний, убеждений, жизненных принципов на основе общечеловеческих ценностей.	Ценности общения взаимодействия, которые приняты в современном обществе и анализировать собственные изменения, организовывать и проводить мероприятия, аргументировать свою точку зрения, работать в команде.	Участие во всероссийских и международных конкурсах

На протяжении всех этапов обучающиеся ставят цели, анализируют свои поступки. Воспитание неразрывно связано с образованием и практической составляющей.

Результат для обучающихся определяется в следующих направлениях:

- воспитательный результат – развитие качеств, актуализация социально – значимых ценностей;
- образовательный результат – результат приобретенных знаний и умений;
- практический результат – то, что обучающийся сможет применить в общественной жизни, в том числе за пределами школы.

Приведу пример из опыта работы по данному направлению. Работая учителем в младших классах, я выявила круг детей, которые любят природу и с большим уважением относятся к писателям и поэтам Югры. С целью расширения кругозора таких детей мною была разработана программа внеурочной деятельности «Литературное наследие Югры» для 7 класса, направленная на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, обеспечивающее развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование.

Актуальность программы курса заключается в том, что в нашей многонациональной стране большое значение приобрела проблема защиты и развития региональных культурных традиций. Государственными приоритетами в области образования стали единство федерального культурного и образовательного пространства. В соответствии со стратегическими ориентирами развития образования Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры Программа курса направлена на воспитание гражданина страны, обладающего высокой демографической культурой, уважающего людей других национальностей. Именно Ханты-Мансийский автономный округ – Югра сохранил национальную самобытность и духовную культуру, а писатели и поэты Югорского края запечатлели в своих произведениях красоту родной природы и духовную красоту многонационального народа. Знакомство с произведениями югорских поэтов и писателей поможет обучающимся 7 класса почувствовать свою причастность к краю и ощутить свою значимость в нём. Программа курса развивает кругозор у обучающихся, повышает их интеллектуальный уровень при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к творчеству писателей и поэтов Югры. Приобщение школьников к культуре и литературе родного края – неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Программа курса учитывает возрастные и психологические особенности подростка, позволяет развивать его личность в рамках общекультурного и общеинтеллектуального направлений.

В чем заключается неразрывная связь воспитания и образования? Программа курса предусматривает развитие образовательной среды муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12» г. Нижневартовска, соотносится со стратегическими целями программы развития школы «Современная школа – школа новых компетенций и новых возможностей на 2021–2025 годы»: доступность качественного образования, поддержка и развитие одарённых детей, повышение результативности участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня в соответствии с муниципальным заданием образовательного учреждения.

В итоге успешной реализации Программы курса «Литературное наследие Югры» обучающаяся школы, представляя проектно-исследовательскую работу «Природа родного края в произведениях писателей и поэтов города Нижневартовска», стала призёром Слёта научных обществ обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования города Нижневартовска в 2020–2021 учебном году.

Кроме того, реализация программы курса предусматривает привлечение социальных партнеров. При изучении темы «Писатели и поэты Нижневартовска» организуется сотрудничество с центральной библиотекой имени М.К. Анисимковой, а при изучении темы «Тема Великой Отечественной войны в стихотворениях В.П. Овсянникова – Заярского» предусмотрено сотрудничество с Советом ветеранов г. Нижневартовска, посещение музеев боевой славы муниципальных общеобразовательных организаций.

Таким образом, реализующим звеном программы дополнительного образования являются три составляющие функции: воспитательная, образовательная и практическая. Реализация программы способствует раскрытию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию навыков коллективного взаимодействия посредством организации эмоционально насыщенной деятельности классного коллектива, развивает навыки самоорганизации, самообслуживания, способствует формированию сознательной дисциплины.

Главным системообразующим фактором воспитательной деятельности в любом классном коллективе, на мой взгляд, является коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно-ориентированный и творческий характер. Важнейшими, на мой взгляд, в этом процессе станут направления деятельности классного руководителя в следующих сферах:

Направление «Гражданско-патриотическое».

Формирование ценности гражданственности и патриотизма.

Главная цель – формирование у учащихся современного патриотического сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Направление «Я – гражданин» предполагает последовательное решение группы задач воспитания учащихся за счет его главного потенциала – потенциала культуры города и округа и заботы о детстве.

Задачи:

1. *Формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических представлениях. Создавать условия для приобретения живого и непосредственного духовного опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества. Воспитывать просвещенный патриотизм.*

2. *В процессе воспитательной работы развивать социальную память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений. Использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, высоконравственных поступков. Знакомить учащихся школы с жизнью и деятельностью национальных героев – создателей Родины.*

3. *Развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему городу. Разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры города, помощь его жителям, улучшение условий жизни и труда.*

4. *Развивать интерес у учащихся к истории родного округа. Использовать для формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции ХМАО – Югры. Историческая тематика должна быть «вплетена» в повседневную жизнь школы; находить свое отражение в проектировании и реализации индивидуальных и групповых учебных проектов.*

5. *Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России. Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего социального окружения, школы, города, страны.*

Формы:

Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы, города, государства.

Организация и проведение тематических классных часов и бесед;

Организация и проведение встреч с интересными людьми.

Организация и проведение встреч с участниками войны;

Организация и проведение экскурсий по Челябинской области, России;

Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т. п. к праздничным датам.

Направление «Ученье».

Цель: развитие интеллектуальной личности, способной к продолжению образования.

Задачи:

Сохранять и развивать образовательную традицию – осуществлять подготовку учащихся на основе глубоких фундаментальных и прикладных знаний. Основной критерий эффективности воспитания учащихся в этой части – стремление ученика к качественному образованию, развитый познавательный интерес, позитивная образовательная динамика результатов.

Развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного мышления – умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать – центральное звено умения учиться.

Формировать у учащихся такие крайне важные умения творческой деятельности, как способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать творчество как норму жизни.

Создавать условия в среде учащихся для непрерывного развития потенциала совместной деятельности по овладению знаниями. Повышать престиж познавательной деятельности в структуре повседневной жизни учащихся, развивать культуру «обучающихся организаций». Особое внимание уделять совершенствованию организации и планирования самостоятельной работы учащихся, как методу, формирующему выпускника образовательного учреждения путем индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал.

Развивать институты неформального образования, развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали и т. д.)

Развивать систему психолого-педагогического медико-социального сопровождения и поддержки развития учащихся в воспитательном процессе с учетом множественных проблем и трудностей, возникающих в социо-педагогическом процессе.

Способствовать положительной мотивации учения, формированию устойчивого познавательного интереса.

Развивать навыки творческой интеллектуальной деятельности, умение заниматься самообразованием.

Создавать условия для практического применения знаний, полученных на уроках, посредством рациональной организации внеурочной учебной деятельности.

Формы.

Воспитание потребности учиться.

Воспитание ответственности за выполненную работу.

Реализовывать индивидуальные задатки и способности.

Стараться участвовать во всех олимпиадах, конкурсах

Направление «Физкультурно-оздоровительное».

Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации обучающихся является нарушение физического и психического здоровья, поэтому, такие дети нуждаются в особом эмоционально – психологическом сопровождении.

Цель: развитие нравственно и физически здоровой личности, содействовать формированию ответственности за своё здоровье и за здоровый образ жизни

Задачи:

1. *Способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, физическом благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы занять определенное положение в обществе и т. п.*

2. *Сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни учащихся.* Необходимо развивать не только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные достижения детей; в календарь школы должны устойчиво войти события, поддерживающие активный образ жизни, ценности здоровья: работа спортивных секций, организация физкультурных праздников.

3. *Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом как составляющей здорового образа жизни:* социальную рекламу, освещение соревнований, спортивных праздников и т. д. Занять созидательную позицию в отношении культуры «болельщика», стараться выстроить позитивные модели восприятия спортивных зрелищ.

4. *Привлечь к пропаганде здорового образа жизни спортсменов,* которые достигли выдающихся успехов благодаря здоровому образу жизни, регулярной двигательной активности, привычке к упорному труду, дисциплине, режиму дня для достижения успеха, осуществления своей мечты.

5. *Активные занятия физической культурой и спортом должны стать популярными, модой для учащихся.*

Создание условий для физического развития учащихся.

Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.

Формы:

Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней здоровья.

Организация и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, лекций.

Организация и проведение походов, поездок.

Организация и проведение экскурсий в заповедники, парки.

Организация и проведение встреч с интересными людьми.

Направление «Художественно-эстетическое».

Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира школьника.

Это направление предполагает использовать уникальную роль искусства, заключающуюся в произведениях искусства глубокое психологическое и социальное содержание для становления личности учащегося, передачи духовного опыта поколений.

Общение с искусством должно быть процессом самопознания и самовоспитания. Результат художественно-эстетического воспитания – художественная грамотность, эстетическая образованность учащихся: широта кругозора в области искусства, развитое эстетическое чувство, основанное на умении ценить и понимать прекрасное; способность к художественному творчеству, навыки практической деятельности в конкретных видах искусства. В конечном счете, результатом эстетического развития, приобщения к искусству и художественному творчеству должно стать нравственное совершенствование личности.

Учитывая огромный интерес учащихся к современной музыке, следует искать адекватные ответы, обуславливающие развитие музыкального вкуса, в котором принятие классических образцов не отрицает права молодых на творение собственного музыкального мира; гармонизация современности и классики на основе развития эстетического чувства должно стать основой для значимых воспитательных проектов школы.

Цель: способствует развитию потребности в прекрасном, развитие активной и инициативной личности

Задачи:

Воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке;

Реализовывать индивидуальные задатки и способности в области художественного творчества.

Формы:

Организация и проведение семейных вечеров.

Сбор материалов и выпуск классных газет.

Подготовка и съемки классных клипов, роликов и фильмов.

Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов.

Организация и проведение тематических бесед и классных часов.

Организация и проведение литературно-художественных конкурсов, спектаклей, праздников.

Организация и проведение выставок работ школьников.

Организация и проведение встреч с интересными людьми.

Организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам Челябинской области.

Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок.

Направление «Трудовое».

Цель: способствовать формированию потребности в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, развивать организаторские способности

Задачи:

Воспитание потребности трудиться.

Воспитание ответственности за выполненную работу.

Формы:

Организация и проведение трудовых мероприятий: субботников, трудовых десантов.

Организация и проведение дежурства по классу, по школе.

Организация и проведение семейных вечеров.

Организация и проведение походов, поездок;

Организация и проведение ярмарок, аукционов поделок, выпечки.

Организация и проведение трудовой практики.

Направление «Нравственное».

Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира школьника.

Это направление предполагает *воспитание нравственности* как показателя воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять. Сознательная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, культура общения, культура речи, экологическая культура, ответственность личности за свои поступки, ее внешний облик – результат нравственного воспитания. Особо рассматривается воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и вероисповедания, формирования умения противодействовать асоциальным проявлениям, знание правовых норм поведения и руководство ими в повседневной жизни. Формирование правовых основ поведения и правовой культуры.

Одной из значимых основ процесса нравственного становления личности выступает чтение и осмысление классической и современной литературы. *Развитие культуры чтения на всех этапах обучения с учетом возрастных особенностей учащихся должна стать неотъемлемой частью воспитания.* Увлечение чтением должно быть поддержано во всех возрастных группах: среди детей, родителей, педагогов, партнеров школы. Приобщение к чтению не должно носить насильственного характера, должно сопровождаться процессом осмысления прочитанного, порождением различных форм читательского отклика (конкурсы, фестивали, творческие проекты, публикации, игровые программы).

Учитывая огромный интерес учащихся к современной музыке, следует искать адекватные ответы, обуславливающие развитие музыкального вкуса, в котором принятие классических образцов не отрицает права молодых на творение собственного музыкального мира; гармонизация современности и классики на основе развития эстетического чувства должно стать основой для значимых воспитательных проектов школы.

Значительным источником нравственных ценностей выступает наука и мир современных технологий. Следует активнее включать учащихся в осмысление сущности современного прогресса, роли человека в этом процессе, мере его ответственности. Исследовательские проекты, научные дискуссии, встречи с современными предпринимателями, разработка и реализация школьниками конструкторских проектов, программы поддержки юных изобретателей – отличительная черта современного воспитания.

Становление ценностного мира современного школьника происходит не только в реальном и виртуальном пространстве современных социальных сетей. Активная позиция школы, направленная на использование созидательного потенциала Интернет – пространства и корректировку негативного ценностного воздействия должна стать важной частью воспитательной работы.

Культура ученика складывается из самых различных проявлений: культуры устной публичной речи, культуры бытовых коммуникаций; культуры общения между всеми участниками образовательного процесса; культуры поведения в городе и обществе, медиакультуры. *Школа должна стремиться к воспитанию культуры школьника, прежде всего за счет уклада собственной школьной жизни, традиций и правил, установленных в школе, характеризующих взаимодействие старшего и младшего поколения. Следует развивать культуру собственного достоинства школьника, считать неприемлемыми проявления межличностного насилия, недопустимым – начальственный и педагогический окрик, оскорбление, унижение человека (любого возраста) на уроке, перемене, собрании и т. д.*

Цель: способствовать осмыслению общечеловеческих ценностей, осознанию личностной причастности к человечеству, пониманию своего «Я».

Задачи:

Воспитывать у учащихся правильную нравственную позицию.

Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую правовую культуру.

Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые ценности, нормы, законы.

Формы:

Организация и проведение семейных вечеров.

Формирование и развитие классных традиций.

Организация и проведение тематических бесед, классных часов.

Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы.

Организация и проведение классных праздников.

Организация посещения концертов, театров, кинотеатров.

Направление «Семья».

Формирование ценности семьи

Семья – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности.

Считаю, что работа в данном направлении будет успешной при условии создания клубов для родителей, а родительские собрания станут важным компонентом организации воспитательного пространства школы.

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; родители учащихся должны не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Следует активнее задействовать различные форматы публичных отчетов о достижениях учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. Совместно с родителями должны разрабатываться программы, направленные на осознание учащимися роли семьи в их жизни и жизни их будущих детей.

Цель: способствовать социализации детей, осознанию ими себя будущими родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положительное отношение к семейным ценностям

Задачи:

Воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений.

Стараться хранить семейные традиции формировать традиции класса.

Формы:

Организация и проведение семейных вечеров.

Организация и проведение бесед, тематических классных часов.

Организация и проведение походов, поездок с участием семей, друзей и родных ребенка.

Формирование традиций класса.

Просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок.

Организация и проведение семейных праздников.

Организация взаимного творчества детей и родителей.

Таким образом, процесс воспитания – трудоёмкий процесс, требующий координации всех звеньев одной цепи: обучающихся, учителей, классных руководителей, руководителей кружков и секций, родителей.